

АВТОРСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ: «ИГРОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ».

Тухтаева Машхура Мухитдиновна

ассистент кафедры. Кафедра Пропедевтики Детских болезней.
Самаркандский государственный медицинский Университет г.

Самарканд, Республика Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14191302>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 15-Noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 19-Noyabr 2024 yil

KEYWORDS

Интерактивные методы обучения, лекции, авторские педагогические технологии, высшие учебные заведения.

ABSTRACT

Рассматривается проблема лекционных занятий студентов высших учебных заведений, посредством современных образовательных технологий. Показано, что разработанный авторами интерактивный метод проведения лекционных занятий - «игровые логические ассоциации» является новой педагогической технологией обучения, которая улучшает процесс познавательной деятельности, обеспечивает эффективный процесс усвоения знаний студентами.

Актуальность. В образовательном процессе односторонняя форма передачи преподавателем информации и последующем воспроизведении в ее студентами является основным способом проведения обучения, что особенно часто происходит на лекционных занятиях. На основании результатов исследования Эдгара Дейла (Edgar Dale) по выявлению наиболее эффективных способов обучения показано, что классическая лекция (то есть монолог преподавателя, не без технических средств обучения) обеспечивает усвоение слушателями всего лишь 5% изложенной информации, тогда как другие методы: чтение – 10%, аудиовизуализация – 20%, демонстрация – 30%, групповое обсуждение – 50%, практика конкретной работы – 75%, обучение других/непосредственное применение знаний - 90% обеспечивает усвоение соответственно (5%- lecture, 10%- reading, 20%- audio visualization, 30%- demonstraration, 50%- discussion group, 75%- practice by doing, 90%-teach others/immediate use) [Thalheimer, Will].

В этой связи разработка новых педагогических технологий в образовательном процессе с использованием интерактивных методов, без сомнения является актуальной.

Цель: Разработка интерактивного метода «Игровые логические ассоциации» лекционного занятия для студентов по теме «Принципы интенсивной терапии детям находящихся в угрожающем состоянии».

Задачи:

1. Провести анализ интерактивных методов обучения в образовательном процессе.

2. Разработать и оценить эффективность авторского метода интерактивного лекционного занятия «Игровые логические ассоциации» у студентов.

Объект исследования. Студенты и преподаватели Самаркандского медицинского Университета.

Результаты исследования.

Одним из требований образовательных процессов является широкое внедрение в учебный процесс интерактивных форм проведения занятий.

Интерактивные методы обучения основаны на тесном взаимодействии обучающихся между собой, в совместной деятельности через диалог, полилог, наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу, при котором преподаватель часто является только организатором учебного процесса, создавая определенные условия для студентов, внедрение которых является важнейшим направлением в современном образовательном процессе.

Интерактивная форма проведения лекционных занятий обеспечивает высокую мотивацию студентов; закрепление теоретических знаний на практике; способность к коллективным решениям и социальной интеграции; приобретение навыков решения возникших проблем [Базилевич С.В., Брылова Т.Б., Глухих В.Р., Левкин Г.Г.; Вендина А.А., Киричек К.А., Малиатаки В.В.].

К интерактивным методам обучения лекционных занятий в настоящее время входят: проблемная лекция – лекция, опирающаяся на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. правильной оценки и разрешения; лекция-визуализация которая реализует дидактический принцип доступности: возможность интегрировать зрительное и вербальное восприятие информации; лекция вдвоем в которой учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой; лекция с заранее запланированными ошибками позволяющая развивать у студентов умения оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию; лекция - пресс-конференция состоящая в активизации работы студентов на занятии за счет адресованного информирования каждого студента лично; лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией; лекция-дискуссия при которой преподаватель использует ответы студентов на поставленные им вопросы, организует свободный обмен мнениями по разделам излагаемого материала; лекция с разбором конкретных ситуаций; лекция с применением техники обратной связи в виде реакции аудитории на слова и действия преподавателя; лекция-консультация когда тема носит сугубо практический характер; программированная групповая лекция-консультация занятия которой проходят эффективнее, если обучаемые задают большое количество вопросов; видеолекции достоинством такого способа является возможность прослушать лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам; мультимедиа лекции в которых теоретический материал благодаря использованию мультимедиа средств; лекция-пресс-конференция; лекция –

провокация проводится с заранее запланированными ошибками. развивает у слушателей оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов [Антюхов А.В., Николаева].

Таким образом, рассмотренные формы лекционных занятий позволяют в значительной степени активизировать учебно-познавательную деятельность обучаемых. При этом важно помнить, что выбор и применение той или иной формы лекции зависит от многих факторов: целей занятия, подготовленности аудитории, наличия времени, технического оснащения образовательного процесса и т.п.

Найдено сообщений о 12 авторских педагогических технологий, посвященных образовательному процессу в средней школе [[https:// www.ru.wikipedia.org/wiki /Педагогические технологии](https://www.ru.wikipedia.org/wiki/Педагогические_технологии)], а также авторская технология интеллектуального образования Фролова А. А [Фролов А. А.] и авторская педагогическая технология управления с использованием форсайт-метода «Качели времени» в которой С. В. Тетерский предлагает инновационную технологию моделирования будущего в настоящем, позволяющей здесь и сейчас познать смыслы своей жизни, выработать рекомендации для целедостижения, планирования, программирования, проектирования, управления на основе сопоставления данных из будущего и нормативов [Тетерский С.В.].

Существующие инновационные методики интерактивных технологий проведения лекций не в достаточной степени вовлекают в процесс обучения как педагога, так и студента особенно в плане самостоятельного участия и принятия решений поставленных задач.

В Самаркандском медицинском Университете проводится лекционное занятие по теме: «Принципы интенсивной терапии детям находящимся в угрожающем состоянии». Существуют 14 принципов неотложной терапии детям находящимся в неотложных состояниях (Вельтищев Ю.Е., Интенсивная терапия в педиатрии):

1. Синдромность.
2. Приоритетность.
3. От простого к сложному.
4. Этапность.
5. Обратной связи
6. Превентивность.
7. Охрана внутренней среды.
8. Адекватный контроль.
9. Учет возраста ребенка и наличие пограничных состояний.
10. Учет наследственных, анте- и интранатальных данных.
11. Оптимальная организация окружающей среды.
12. Неврологическая направленность.
13. Профилактика госпитальной инфекции
14. Навыки персонала.

Методика проводимого лекционного занятия по интерактивной методике обучения названной авторами «Игровые логические ассоциации» заключается в следующем:

- I. В начале занятия лектор объявляет тематику – «Принципы интенсивной терапии детям находящимся в угрожаемом состоянии».

II. Затем показывается слайд (рисунок 1) и задается вопрос, кто это?

Рисунок 1. Кто это?

Один из ответов – это человек, который не знает, что делать? Какую медицинскую помощь? В какой последовательности? нужно оказать ребенку находящемуся в неотложном состоянии. Применен метод «провокации», целью которого развить у студентов перед началом лекции, мотивацию – мы не тот человек, мы значительно лучше, мы знаем что делать,

III. Затем поочередно демонстрируются слайды с изображением различных предметов, рисунков, картинок и т.д., практически не относящиеся к медицине, но в тоже время имеющих ассоциацию или смысловую логическую связь рисунка с одним из принципов интенсивной терапии.

IV. После каждого слайда студентам задаются вопросы: Что это может отражать? Что это значит? Какой это принцип интенсивной терапии?

V. Педагог, анализируя ответы в виде диалога со студентами, при необходимости направляет ход их мыслей и фантазий (допускается любой ответ) в нужном направлении.

VI. После обсуждения ответа на каждый слайд педагог совместно со студентами выбирает наиболее правильное решение (можно не одно), необходимого в данной ситуации, ответе.

VII. На следующем слайде демонстрируется правильный тематический ответ-эталон (в виде текста, таблицы, схемы и т.д.), который составлен лектором на основании источников достоверной литературной информации.

VIII. Идет сравнение и анализ соответствия принятого ранее решения студентами по слайду-рисунку с эталоном ответа, приведенного на слайде-ответе.

IX. После обсуждения ответов студентов и эталона демонстрируется следующий слайд-вопрос и т.д.

X. Весь материал занятия излагается в вышеизложенном порядке.

XI. После демонстрации всех слайдов, педагог интересуется мнением студентов о адекватности слайдов-вопросов и к следующей презентации любой слайд может заменяться другим, в том числе и предложенным студентами.

XII. Затем проводится экспресс-контроль усвояемости знаний.

XIII. По окончании занятия, наиболее активным студентов выносятся благодарности.

Пример. Демонстрируется слайд (рисунок 2) и лектор просит студентов назвать, что изображено на рисунке 2, ответ очевиден - это арифметические счеты и калькулятор, затем следует вопрос - какой из принципов интенсивной терапии, согласно ассоциации рисунков: арифметические счеты и калькулятор он означает.

Рисунок 2. Какой это принцип интенсивной терапии?

Возможны самые разнообразные ответы студентов от «расчет дозировки медикаментов», «стоимости лечения», «методы подсчета чисел» и т.п., каждый из которых обсуждается: какая существует ассоциация с возможным принципом интенсивной терапии, почему да или нет и в конечном итоге выбирается правильный ответ от «простого» - потому что, арифметические счеты сделать легко-просто, в частности студент сможет сделать сам, до «сложного» сделать калькулятор студент не сможет - сложный механизм. Затем показывается слайд (рисунок 3), в котором

Рисунок 3. Принцип от простого к сложному указывается этот принцип - «от простого к сложному».

от простого к сложному

Затем показывается следующий слайд (рисунок 4), где расшифровывается принцип – «от простого к сложному: оказание интенсивной терапии всегда нужно начинать с простого метода, а при его неэффективности переходить к более сложному методу.

**оказание интенсивной терапии
всегда нужно начинать с простого
метода, а при его неэффективности
постепенно переходить к более
сложному методу**

Рисунок 4. Объяснение принципа - от простого к сложному.

Затем лектор приводится несколько клинических ситуаций. Например: при судорожном синдроме оказание неотложной помощи больному ребенку проводятся следующие методы (мероприятия):

вначале надо провести мероприятие 1 - освобождение дыхательных путей - это очень простой метод;

если судороги не купировались провести мероприятие 2 - введение диазепама внутримышечно - это простой метод;

если судороги продолжают проводиться мероприятие 3 - ввести внутривенно натрий оксибутират - это достаточно сложный метод;

если судороги не купировались провести мероприятие 4 - сделать люмбальную пункцию - это более сложный метод;

если судороги продолжают проводиться мероприятие 5 - искусственную вентиляцию легких с применением миорелаксантов - это очень сложный метод.

Вышеуказанные лечебные мероприятия проводятся согласно общепризнанным в мире применяемым стандартам диагностики и лечения детей с судорожным синдромом.

На разбор данного принципа затрачивается от 2 до 10 минут, в зависимости от сложности вопроса, активности студентов и т.п.

Пример 2. лектор просит студентов назвать, что изображено на рисунке 5, ответ очевиден - это матрешки, затем следует вопрос – какой это из принципов интенсивной терапии, согласно ассоциации рисунка 5.

Рисунок 5. Какой это принцип интенсивной терапии?

Возможны самые разнообразные ответы студентов от «родственницы», «сувениры», «могут сложиться в одну матрешку» и т.п., каждый из которых обсуждается: какая существует ассоциация с возможным принципом интенсивной терапии, почему да или нет и в конечном итоге выбирается правильный ответ «Учет возраста ребенка и наличие пограничных состояний», так как матрешки значительно отличаются по размерам, что означает их возрастную разницу. Затем показывается слайд (рисунок 6).

Учет возраста ребенка и наличие пограничных состояний

Рисунок 6. Учет возраста ребенка и наличие пограничных состояний

Затем лектор приводится несколько клинических ситуаций и примеров: при оказании интенсивной терапии всегда необходимо учитывать возраст ребенка, так новорожденному ребенку нельзя назначать антибиотик Хлорамфеникол (Chloramphenicol), так как препарат очень токсичен и запрещен к применению у детей раннего возраста, а ребенку 15 лет он назначается; учитывать наличие пограничных

состояний, так желтушная окраска кожи у ребенка 6 дней жизни может быть проявлением нормы (физиологическая желтуха) и нужно только наблюдать за ним, а у ребенка 5 лет, данным симптом практически всегда означает заболевание и требует срочного обследования.

Клинических ситуаций можно привести многочисленное количество.

Пример 4. лектор просит студентов назвать, что изображено на рисунке 7, ответ очевиден - это коронавирус и дорожный знак - «остановиться», затем следует вопрос - какой это из принципов интенсивной терапии, согласно ассоциации данного рисунка. Необходимо отметить, что ранее на месте рисунка с коронавирусом был рисунок с тараканом и он заменен в связи с актуальностью в настоящее время пандемии COVID-19, что свидетельствует от возможности смены рисунков на более иллюстративный и гибкости предлагаемого нами интерактивного метода обучения

Возможны самые разнообразные ответы студентов, но в конечном итоге выбирается правильный ответ «Профилактика госпитальной инфекции». Затем лектор со студентами обсуждает, что означает этот принцип и как его осуществлять. Лектор акцентирует внимание студентов, что «защиту» от инфекции проводить не только пациенту, но и не менее важно самому медицинскому персоналу (мытьё рук, ношение медицинских масок, респираторов, перчаток, защитной медицинской формы и т.п.).

Рисунок 7. Какой это принцип интенсивной терапии?

Аналогичным образом путем опроса, объяснение и интерпретации с обязательным участие студентов, проводится поэтапно разбор всех слайдов (рисунки 8, который соответствует принципу синдромность, 9 - приоритетность, 10 - этапность, 11 - от простого к сложному, 12 - обратной связи, 13 - адекватный контроль, 14 - охрана внутренней среды, 15 - учет наследственных, анте- и интранатальных данных, 16 - учет возраста ребенка и наличие пограничных состояний, 17 - превентивность, 18 - неврологическая направленность, 19 - оптимальная организация окружающей среды, 20 - профилактика госпитальной инфекции, 21 - навыки персонала), для определения

остальных принципов интенсивной терапии детям, последовательность демонстрации слайдов должна соблюдаться строго.

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 17

Рисунок 18

Рисунок 19

Рисунок 20

Рисунок 21

После завершения основной части лекции, для оценки усвояемости знаний полученных на лекционном занятии, лектор раздает студентам оценочный лист (таблица 1), затем последовательно показывает на слайдах рисунки №№ 8-21 и просит студентов самим заполнить во второй столбец номер рисунка, соответственно номеру принципа интенсивной терапии, который он освоил на лекционном занятии.

Таблица 1

ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Название принципа	№
Неврологическая направленность.	
Превентивность	
Оптимальная организация окружающей среды.	
Профилактика госпитальной инфекции	
Синдромность	
Обратной связи	
Охрана внутренней среды	
Этапность	
От простого к сложному	
Приоритетность	
Учет наследственных, анте- и интранатальных данных	
Учет возраста ребенка и наличие пограничных состояний.	
Адекватный контроль	
Навыки персонала.	
ИТОГО (количество совпадений)	

Проверку правильности ответов лектор диктует, для удобства используя эталон (таблица 2) и студенты сами оценивают усвояемость знаний по правильности совпадения номеров рисунка и названия принципа – текстовой части. Лектор, собрав оценочные листы может провести статистический анализ усвояемости знаний, как после окончания лекции, так и любое другое время, удобным является дата окончания цикла предмета.

Таблица 2

ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (эталон ответов)

Название принципа	№
Неврологическая направленность.	18
Превентивность	17
Оптимальная организация окружающей среды:	19
Профилактика госпитальной инфекции	20
Синдромность	8
Обратной связи	12
Охрана внутренней среды	14
Этапность	10
От простого к сложному	11
Приоритетность	9
Учет наследственных, анте- и интранатальных данных	16
Учет возраста ребенка и наличие пограничных состояний.	15
Адекватный контроль	13
Навыки персонала.	21
ИТОГО (количество совпадений)	

Разработанная нами по данной методике лекция «Принципы интенсивной терапии детям при неотложных состояниях» проводится лекционных занятиях со студентами в течении 3 лет.

Проведенный анализ усвояемости знаний проведенных лекции по данной методике (текущий, рубежный, итоговый контроль) у студентов в период 2018-2020 годов выявил в среднем от 80 до 85% правильных ответов в день проведения лекции и 50 до 55% через 10-15 дней после ее проведения, что свидетельствует о несомненной эффективности углубленного изучении данной тематики, по сравнению с традиционными методами обучения.

Предлагаемый нами интерактивный метод «Игровые логические ассоциации» включает в себя некоторые элементы интерактивных методик таких как «лекция провокация», «лекция-визуализация», «лекция-беседа», «лекция-дискуссия», «лекция – дебаты», «мозговой штурм», в какой степени похожа на телевизионную передачу «ЧТО-ГДЕ-КОГДА» когда, при вопросе на «черный ящик» игрокам (участникам передачи) показывается предмет и дается вопрос – что это означает и все же основным отличием предлагаемого нами метода является творческая работа и участие студентов в изучении лекционного материала и то, что студенты сами участвовали и создавали «Принципы интенсивной терапии детям» - принцип «самые лучшие штаны – это те которые мы сделали сами».

Выводы: 1. Разработанный нами интерактивный метод проведения лекционных занятий - «игровые логические ассоциации» является новым авторским методом обучения, который позволяя студентам участвовать в раскрытии тематики и решения поставленных вопросов, улучшает процесс познавательной деятельности, что является залогом улучшения долговременной памяти.

Эффективность усвояемости знаний у студентов при лекционном занятии «Принципы интенсивной терапии детям при неотложных состояниях» методом «игровые логические ассоциации» составляет в среднем от 80 до 85% в день проведения лекции и 50 до 55% через 10-15 дней после ее проведения.

References:

1. Антюхов А.В., Николаева Т.А., Ретивых М.В., Фомин Н.В. Современные образовательные технологии в вузе: Брянск: Курсив, 2011. 224 с.
2. Базилевич С.В., Брылова Т.Б., Глухих В.Р., Левкин Г.Г. Использование инновационных и интерактивных методов обучения при проведении лекционных и семинарских занятий // Омский государственный университет путей сообщения. omgups@omgups.ru.
3. Вельтищев Ю.Е. Неотложные состояния у детей: Справочник / Ю.Е.Вельтищев, В.Е.Шаробаро. - М.: Бином, 2011. - 512 с.
4. Вендина А.А., Киричек К.А., Малиатаки В.В. Активные и интерактивные методы обучения как средство подготовки бакалавров педагогического образования к реализации требований ФГОС // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 2. <http://mir-nauki.com/PDF/54PDMN216.pdf>
5. Интенсивная терапия в педиатрии. Практическое руководство. Под ред. В.А.Михельсона. - М., ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 552 с.
6. Педагогические технологии . [https:// www.ru.wikipedia.org/wiki/Педагогические технологии](https://www.ru.wikipedia.org/wiki/Педагогические_технологии)
7. Тетерский С.В. Качели времени и теория позитивного будущего. Научно-методическое пособие. — М.: АНО ДИМСИ и МФК «Мотиватор24», 2013. - 65 с.
8. Фролов А.А. Технология интеллектуального образования. 2017.450 с.
9. Thalheimer, Will. "People Remember 10%, 20%... Oh Really?" (Oct., 2006) - https://www.worklearning.com/2006/05/01/people_remember/.
10. Тухтаева М.М., Усманова М.Ф., Омонова Г.З., Очилова Б.С. Психомоторные изменения при гипоксическом поражении центральной нервной системы у новорожденных // Евразийский научный журнал. Том 1, выпуск 9, декабрь 2021 г. ISSN 2181-2020. На страницах 271-275.

11. 13. Тухтаева М.М., Абдухалик-Заде Г.А., Бурхонова Д.Б., Миркомилова Г.М. Клиника – анамнестическая характеристика гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорожденных // Евразийский научный журнал. Том 1, выпуск 9, декабрь 2021 г. ISSN 2181-2020.
12. М.М Тухтаева // Динамика раннего периода гипоксического поражения нервной системы у новорожденных // Евразийский журнал медицинских и естественных наук 2 (3), 161-167
13. ММ Тухтаева // Оценка нервно-психический статуса при поражениях центральной нервной системы у новорожденных // Евразийский журнал медицинских и естественных наук 2 (3), 155-160
14. ММ Тухтаева, МП Кудратова // Клиническое Течение Неспецифического Аортоартериита (Болезнь Такаясу) // Центральноазиатский журнал медицинских и естественных наук 2 (2), 121-125
15. ММ Тухтаева // Важность нейросонографии в оценке тяжести гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорожденных // Евро-Азиатские конференции 4 (1), 185-187
16. М Тухтаева // Результаты компл ексного обследования ново рожденных с различной степенью гипоксически-ишемической энцефалопатии // Журнал вестник врача 1 (3), 197-199

INNOVATIVE
ACADEMY